

THE LANGUAGE AND STYLE OF THE WORK QUTADGHU BILIG

Rakhmatova Zaira Haqnazarovna,

PhD in Philological Sciences

Dzhurayeva Iroda Abduakhatovna, magistr

Karshi State University

ANNOTATION. This article analyzes the linguistic and stylistic features of Yusuf Khas Hajib's work Qutadghu Bilig. The study highlights the use of Old Turkic language elements, the symbolic representation of philosophical ideas through allegorical characters, and the role of phraseological units and stylistic devices in the poetic narrative. It also explores the social and philosophical concepts of justice, wisdom, happiness, and repentance as expressed through language. The article reveals the development of Old Turkic literary language based on lexical, grammatical, and stylistic characteristics found in Qutadghu Bilig.

Keywords: Old Turkic language, Qutadghu Bilig, style, phraseological unit, symbolic image, justice, wisdom, happiness, stylistics

“QUTADG’U BILIG” ASARINING TILI VA USLUBI

Raxmatova Zaira Haqnazarovna, F.f.f.d., PhD,

Djo’rayeva Iroda Abduahatovna, magistr,

Qarshi davlat universiteti

ANNOTATSIYA. Ushbu maqolada Yusuf Xos Hojibning “Qutadg‘u bilig” asaridagi til va uslubiy xususiyatlar tahlil qilinadi. Asarda qo‘llanilgan qadimgi turkiy til unsurlari, ramziy obrazlar orqali ifodalangan g‘oyaviy-falsafiy mazmun, frazeologik birliklar va stilistik vositalarning poetik nutqdagi o‘rni yoritiladi. Shuningdek, asarda adolat, aql, baxt va tavba timsollari orqali berilgan ijtimoiy-

falsafiy qarashlar tilshunoslik nuqtayi nazaridan ilmiy izohlanadi. Maqolada “Qutadg‘u bilig”ning leksik, grammatik va uslubiy xususiyatlari asosida qadimgi turkiy adabiy til taraqqiyoti yoritib beriladi.

Kalit so‘zlar: qadimgi turkiy til, Qutadg‘u bilig, uslub, frazeologik birlik, ramziy obraz, adolat, aql, baxt, stilistika

KIRISH

Yusuf Xos Hojibning “Qutadg‘u bilig” asari ramziy obrazlar talqini asosida yaratilgan. Asar “Qutadg‘u bilig” deb atalishining ma’no mohiyati ham o‘ziga xos ahamiyatga ega. “Qutadg‘u bilig”- qut (saodat, baxt) keltiruvchi bilim demakdir. Asarni paydo bo‘lishi davlatni odilona boshqarishga turtki beradi. Asar to‘rtta bosh qahramonning o‘zaro ijtimoiy-siyosiy voqelik qatnashchisi sifatida ishtiroki asosida qurilgan. Asarda muallif «Davlat, Adolat va Aql bilan boshqarilmog‘i kerak» degan fikrni ramziy shaklda ifodalagan. O‘g‘durmish va O‘zg‘urmishning savol-javoblari ba‘zan keskin munozara darajasiga yetadi [1]. Muallif asarda til xususiyatlaridan foydalanishda o‘ta mohirona qo‘llashga harakat qilgan. Asar tilida qadimgi turkiy tilining sof ildizlari sezilib turadi. Asarda juda ko‘plab semantik ma’nolarni aks ettiruvchi so‘zlar, frazeologik birliklardan foydalanilgan va izohlangan. Eski o‘zbek adabiy tili uning tashkil topishida dastlabki davrlardan boshlab fonetik, leksik va grammatik jihatidan qarluq-chigil va uyg‘ur dialekt guruhi negizida shakllangan sharqiy turkiy adabiy tiliga xos barcha asosiy xususiyatlarni o‘ziga singdirib oladi. Bu xususiyatlar eski o‘zbek adabiy tilida takomilga erishgani holda bir qator o‘zgarishlarga uchraydi. O‘zbek adabiy tilining shakllanish davrini ko‘rsatuvchi asarlardan biri sifatida Yusuf Xos Hojibning «Qutadg‘u bilig» asarini ko‘rsatish mumkin[2]. «Qutadg‘u bilig» asari she’riy pandnoma. Bu asar O‘rta Osiyo xalqlarining, shu jumladan, o‘zbek xalqining qoraxoniylar davridagi hayotini har tomonlama yoritib berishi bilan muhim bo‘lganidayoq, XI asr adabiy til, adabiyoti va tarixining eng nodir yodgorligi sifatida katta ilmiy-tarixiy qimmatga ega. Eski turkiy tilning

rivojlanishida, uning leksik-grammatik me'yorlarini tartibga keltirishda, ayniqsa, turkiy tilning adabiy-badiiy uslubini shakllantiradi, bu asarning ahamiyati nihoyatda katta. Qarluq chigil-uyg`ur tillar negizida yozilgan bu asar Qoraxoniylar davlati hududida yashagan barcha turkiy qabilalar uchun tushunarli bo`lgan, shu qabilalarning til xususiyatlarini o`zida mujassailashtirgan. Shunga ko`ra u O`rta Osiyodagi hozirgi barcha turkiy xalqlarning adabiy yodgorligi sifatida ularning umumiy til xususiyatlarini aks ettirdi. Odob va axloq, ta'lim-tarbiya, ilm-ma'rifat masalalariga bag`ishlangan «Qutadg`u bilig» milodiy 1069-1070 yilda Qoshg`arda yozilgan va Qoraxoniylar hukmdorlari Tavg`ach Bug`roxonga taqdim qilingan. Asarning hozirgi vaqtda 3 ta qo`lyozma nusxasi ma'lum. Bular Vena, Qohira va Namangan nuxsalaridir. Ulardan Namangan nusxasi eng qadimiyrog`i va mukammalrog`i deb taxmin qilingan. Yusuf Xos Hojibning «Qutadg`u bilig» asari XI asr so`z san'atining juda ham nodir asari hisoblanadi. Asar XI asarning ijtimoiy-siyosiy, ma'naviy-axloqiy, turkiy xalqlarning tili, turmush tarzi haqida ma'lumot beradi. Tarixiy ma'lumotlar asosida qurilgan til birlik va qurilmalarda tilga oid bilimlarni tadqiq qilishni taqozo etadi. Jahon tilshunoslaridan Iosif Fon Xammer, V.Radlov, A.Kanonov, I.Stebleva, Martin Xartman, A.Vamberi, F.Ko`prulu, Zakiy, V.To`g`on, Rashid Rahmat Arat va boshqa olimlar o`rganib chiqqan. «Qutadg`u bilig» asarining to`la nashri joriy yozuvga Fitrat, Q.Abdurahmonov, B.To`xliyev kabi olimlar adabiy qarashlari orqali o`girib chiqilgan. Biroq «Qutadg`u bilig» asaridagi frazeologik birliklarni qo`llanilishi hamon ilmiy jihatdan o`rganishni taqozo etadi. Asar qahramonlari o`rtasidagi o`zaro suhbat bayon qilinadi. Suhbat jarayonidagi she'riy matnlarda fikrlarni bayon qilishda ko`chma ma'noli so`zlar va frazeologik birikmalar qo`llash orqali asardagi voqelikni jonlantirishga erishilgan[3]. Frazeologiya atamasi grek tilidagi ikkita so`zdan, ya'ni «phrseos» -ifoda va «logos» - so`zlardan tashkil topgan. Frazeologiya tilshunoslikni ajralmas bir qismi bo`lib, u tilning frazeologik birliklarini ham tarixiy, ham zamonaviy nuqtayi nazardan o`rganadi. Ma'lumki,

hozirgi o'zbek adabiy tilida frazeologiya va frazeologik birikmalar tilshunoslikning frazeologik tarkibi va hozirgi holati va tarixiy taraqqiyotni tekshirishga ko'mak beradi. Frazeologiya tilshunoslikning bir bo'limi bo'lib, u tilning lug'at tarkibidagi frazemalar haqida ma'lumot beradi. Frazemalar esa ko'chma ma'noli turg'un iboralar hisoblanadi

ЙАҒЫЗ ТАҒ ЙЭР ЙАШЫЛ ТОРКУ ЙУЗКЕ БАДЫ

ХЫТАЙ АРКЫШЫ ЙАДТЫ ТАВҒАЧ ИДИ

Ma'nosi:

Bo'z yer yuziga yashil parda tortdi,

Tavg'och hazrati oliylari Hitoy karvonini tarqatdi [73-bet][4]

Ushbu baytda yerda bo'z yer yuziga yashil parda tortdi – frazeologik ibora bo'lib, tabiatda o't-o'lanlarni ko'karishi, ya'ni bahor fasli boshlanayotganligiga ishora qilinib, ko'kardi, unib chiqdi semantik ma'nosini bildirgan.

ЙАЗЫ ТАҒ ЙЕР ОБРЫ ТОШЕНДИ ЙАДЫБ

ЭТИНДИ КОЛЫ КАШЫ КОК АЛ КЕДИБ

Ma'nosi:

Tekisliklar, tog'lar, yer, chuqurliklar yo'yilib to'shandi,

Ko'k va ol kiyib, qo'l va qoshi bezandi. [73-bet][4]

Mazkur baytda frazeologik birliklar o'xshatish bilan qorishib ketgan. Bu yerda tekisliklar, tog'lar, yer, chuqurliklar yo'yilib to'shandi - frazeologik birikma bo'lib, tekisliklar, yerlar va chuqurliklar ko'karayotganligiga ishora berilgan. Ko'k va ol kiyib, qo'l va qoshi bezandi - ushbu gapda frazeologik birikma o'xshatish bilan birga kelgan. Matndagi ko'k, ol-o'xshatish, kiyib so'zi bilan birga frazeologik birikmani hosil qilgan. Qo'l va qoshi bezandi - frazeologik polesemantik birlik, ot so'z turkumiga oid - qo'l, qosh so'zlari bezandi so'zi bialn birgalikda ibora sifatida kelgan. Mazkur frazeologik birliklarning semantik ma'nolarini tahlil qilsak, ko'k va ol kiyib - unib chiqish, ko'karish; qo'l va qoshi bezandi - gullash ma'nolarini anglatgan[5].

Shoir o'sha davr tilida bo'lgan turli xil morfologik shakllarni yangi so'zlarda qo'llab, ularni tilda yangi hodisa sifatida tanitishga, umumlashtirishga muvaffaq bo'ldi. Masalan: Mahmud Qoshg'ariyning "Devoni lug'ati turk" asarida -chi affiksi shaxs oti yasovchi vazifasida kelgan bo'lsa, Yusuf Xos Hojibning "Qutadg'u bilig" asarida bu affiks o'zgacha shaklda boshqa vazifani ham bajargan. Masalan, **Ozunchig uzungdan yiroq tut saqin.**

Bu keltirilgan misolda **-chi** affiksi bilan kelgan so'z ozunchi so'zi alohida xarakterli, ezma odam ma'nosida kelgan. Bundan tashqari -gu, -g'u, -ni, -qu affikslari "Devoni lug'ati turk" asarida tor ma'noda qo'llangan bo'lsa, "Qutadg'u bilig" asarida, aksincha bu affikslar o'nlab ma'no vazifasida keltirilgan. Bundan tashqari asarda forscha so'zlarga nisbatan arabcha so'zlar keng qo'llangan. Masalan: Yusuf, Muhammad, mamlakat, madrasa, adolat, namoz, davlat kabi so'zlar. Asarda oz bo'lsa ham forscha so'zlar ishlatilgan. Misol uchun: bozor, tuxum, pul, osmon, do'st, go'sht kabi so'zlar. "Qutadg'u bilig" qo'lyozmasining uchta nusxasi bo'lib, fanga birinchi bor eski uyg'ur-turk yozuvidagi nusxasi ma'lum bo'lgan. Bizga ma'lumki, eski uyg'ur-turk yozuvi arab yozuvi bilan baravar ravishda VII asrdan boshlab XVIII asrgacha qo'llangan.

"Qutadg'u bilig" tilida -chi, -чы, -жы, -ji affiksi bir necha vazifalarni o'taydi. Masalan: **Тагықчи кishilər bolur ilgi kən.** Bunda -chi affiksi kasb-hunar egasi ma'nosini anglatgan. Yana: Ozunchsы uzungdan yыроқ tut, soqыm. Bunda ozun sifatiga qo'shilib, alohida qilikli, ezma odam ma'nosida «ozunchig» so'zini yasagan. Bundan tashqari -g'u, -gu, -qu, -ku affikslarining vazifasi bu asarda ancha keng ifodalangan. Masalan: at tushagu boldы-sifatdosh vazifasi. Bu ash ichku (bu ovqatni eyish, ichish) – mavhum ot, egin bitgu kizim... miqdor ma'nosida; qurol nomi kabi ma'nolarni bildiradi. Adib o'z asarida leksik unsurlardan ham ustalik bilan foydalangan. Asarda forscha so'zlar bilan birga arabcha so'zlardan ham keng foydalanilgan. Asar tilida hozirgi tilimizda qo'llanuvchi yigit, qulg'oq, yprek, idish, tish kabi otlarni; sarыq, qara, kək kabi sifatlarni; men, sen, nacha, mundog` kabi

olmoshlarni; ker, kez, kir, bil kabi fe'llarni uchratamiz. Asar tilida hozirgi adabiy tilimizda qo'llanilmaydigan budui, qamug`, bayat va boshqa so'zlarni ham ko`ramiz. Til xususiyatlari nuqtai nazardan "Qutadg`u bilig"da y o`rnida **d** qo'llash hodisasi ustun turadi: adaq, qadaz, bødug, budun kabi. So`z oxirlarida kelgan jarangsiz undoshlarning jaranglashishi ancha sezilarli: tirig, bitik, boshig`, o`xshash kabi. Bulardan tashqari bu asarning ko`p xususiyatlarini ko`rsatish mumkin. U shu davrda yaratilgan boshqa asarlardan til xususiyatlari, badiiy qimmatini jihatidan ustunroqdir. «Qutadg`u bilig» eski o`zbek adabiy tilining shakllanishi jarayonini o`rganishda muhim manbalardan biri sanaladi. Asar tilida kelishiklarning ifodalanishini Ibragimova Xurshida Ilhom qizining Yusuf Xos Hojibning "Qutadg`u bilig" asarida kelishiklar tavsifi maqolasi orqali ko`rib chiqdik.

Bosh kelishikka qo'shimchalar qo'shish orqali boshqa kelishik shakllari hosil qilingan. Bosh kelishikli so'z gapda asosan ega vazifasini bajargan:

Zakovat, bilimga kalitdir bu til,

Yoritguvchi yerni ravon tilni bil.

Kishin til ulug`lar, topar qut kishi,

Kishin til tubanlar, yorilar boshi.

"Qutadg`u bilig" da keltirilgan bu to`rtlikda birinchi, uchinchi va to`rtinchi misralardagi til so'zi bosh kelishikda kelgan.

Qaratqich kelishigiga quyida parchalardan misol ko`ramiz:

Javob berdi O'zg'urmush aytdi: Sening

Tilaging bu bo'lsa, mening tilagim yo'q.

Hama ishga vaqti, kuni belgilik,

Nafas, dam olishning soni belgilik.

Tushum kelishigi. Tushum kelishigining -i /- ı hamda -ğ /-g (undoshdan

keyin -iğ/ -ığ; -ig /-ıg) shakllari XI- XII asrlardagi yozuv yodgorliklarida,

xususan, "Qutadg`u bilig"da ko'p uchraydi: "Atig' øgsä, yügrür, ucharig' yätär" — „Otni qancha parvarish qilsang, shuncha tez chopadi va uchar (qush)ni ham ortda

qoldiradi”; „Munquqmish kishilär ölümüg qolur“ — “G'amgin kishilar o'z gamlari bilan o'limni tilaydilar”.

Jo‘nalish kelishigi. Jo‘nalish kelishigining -a/ -ä qo‘shimchalari qadimgi yodgorliklar tilida ham, xuddi hozirgi o‘zbek tili singari asosan egalik shaklli so‘zlarga qo‘shilgan: “Øzüm arzuladi aning qapg'unga —Uning saroyiga (kelishni) o‘zim istadim”. Shuningdek, jo‘nalish kelishigining -garu/ -g'aru shakllaridan ham foydalanilgan: Bayat tapg‘ingaru ilinmish øzüm — “Men tangrining xizmatiga moyil bo‘lganman” (tapg‘ingaru > tapg‘ing +garu)

O‘rin-payt kelishigi. Jarangli va jarangsiz tovushlar bilan boshlanuvchi so‘zlarga qarab -da, -ta qo‘shimchalari bilan ifodalangan.

-da; ichkàrida, suvda, bag‘da, sezda, g‘amda, tunda, bazarda, yerdà:

-ta; eshiktà, qishlaqta, kektà, tashta, ishlà, ulusta kabi.

Chiqish kelishigi. “Qutadg‘u bilig” da chiqish kelishigining -din/ -dın/, -tin/ -tın, -dun/ -dün, -tun/ -tün affiksli shakllari uchraydi. “Buzundan talusi, kishidän chini — Xalqdan eng yetugi, kishilardan esa eng sof dili” tarzida qo‘llangan.

Yusuf Xos Hojibning “Qutadg‘u bilig” asari bugungi kun talabalari, o‘qituvchi va professorlar uchun muhim qo‘llanma vazifasini o‘tab kelmoqda. Undagi morfologik shakllardan hanuzgacha ham shaklan bo‘lmasada mazmunan foydalanib kelinmoqda. Uning qadr-qimmatini nafaqat o‘zbek xalqi, balki boshqa turkiy xalqlar uchun ham yuksak hisoblanib, nodir manba hisoblanadi. Yusuf Xos Hojibning mazkur asari insonni har tomonlama kamolga yetkazishda yirik ta’limiy-axloqiy asardir. Shuning uchun ham bu asar o‘zining ilmiy, ma’rifiy, tarbiyaviy ahamiyatini shu paytgacha saqlab kelyapti.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

1. N. Rahmonov “O‘zbek adabiyoti tarixi” (Eng qadimgi davrlarda XVasrning birinchi yarimigacha) O‘quv qo‘llanma. "Sano-standar" nashriyoti Toshkent 2017

2. U. Tursunov, B. O‘rinboyev, A. Aliyev O‘zbek adabiy tili tarixi. Toshkent " O‘qituvchi" 1995
3. U.Sanaqulov “O‘zbek adabiy tilining ilk davrlari”. G‘afur G‘ulom nomidagi nashriyot matbaa ijodiy uyi. Toshkent-2004
4. Yusuf Xos Hojib. Qutadg‘u bilig. Toshkent, Fan nashiriyoti, 1951
5. Abduraimova Dilchehra, Xamrayeva Sarvinoz, Jòrayeva Marjona. Yusuf Xos Hojibning “Qutadg‘u Bilig” asarining til xususiyatlari. Yosh olimlar ilmiy-amaliy konferensiyasi. in-academy.uz/index.php/yo